

МИНТАҚА ТУРИЗМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОПТИМАЛ ТАРТИБГА СОЛИШ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Ш.Х.Муқхитдинов

Қарши давлат университети Туризм ва маркетинг кафедраси мудири

Юлдошев Дониёр Абдурахмонович

Қарши давлат университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623681>

Анотация: Ушбу мақолада минтақа туризмини ривожлантиришнинг оптимал тартибга солиш назарий асослари ва олимларнинг тадқиқотлари ва уларнинг туризм соҳасини ривожлантиришда эришган натижалари минтақа туризм хизматлар мазмун, моҳияти ёритилди.

Калит сўзлари: Туризм, ахборот технологиялари, транспорт турлари, жойлаштириш турлари, социология, география, иқтисод, антропология

Бозор муносабатлари шароитида минтақа мамлакат ёки бир неча мамлакатнинг кўп ёки кам бир ҳилдаги табиий шароитга эга бўлган моддий ва ижтимоий техник ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмалар комплекси ҳамда ижтимоий сиёсий шароитининг ўзига хослиги билан ажралиб турувчи маълум минтақалар қўшилмаси сифатидаги тушунча тарзида кенг тарқалган. Бу ерда минтақанинг туризм тизимига урғу берилмагани, бизнинг назаримизда, бу жиддий камчилик ҳисобланади.[1,2]

Тадқиқотчилар В.Г.Игнатов ва В.И.Бутовлар тушунчага қуйидагича изоҳ берадилар: “Минтақа давлатнинг маъмурий чегараларидаги хусусиятлари билан тавсифланади: мажмуавийлик, яхлитлик, ихтисослашганлик ва бошқарувчанлик, яъни бошқарувнинг сиёсий-маъмурий органи мавжудлиги” [2,3,4]. “Минтақага мамлакат субъектлари - маъмурий-ҳудудий жиҳатдан бўлинган ўзининг тузилмаси, функциялари, ташқи муҳит билан алоқалари, тарихи, маданияти, аҳолисининг яшаш шароитлари билан ажралиб турувчи яхлит тизим сифатида қарашлар кузатилмоқда” [5,6,7]. Россиялик иқтисодчи минтақашунос олими А.Г.Гранберг минтақага бошқа минтақалардан қатор белгилари билан фарқланувчи ва айрим яхлитликка, унинг элементларини ташкил этувчи ўзаро алоқалардорликка эга маълум минтақа сифатида қарайди [8,9,10,11].

Минтақа туризми хизматларни бозор муносабатлари объекти сифатида ўрганиш уни тизимли қамраб олиш ва терминологик аппаратни асослашнинг объектив заруратини келтириб чиқаради. Иқтисодиётнинг энг муҳим ва динамик тармоқларидан бири сифатида хизмат кўрсатиш

соҳасининг, бозор муносабатлари объекти сифатида эса хизмат кўрсатиш соҳасининг ўрни жуда муҳим ва аҳамиятлидир. Умумий қабул қилинган таърифнинг йўқлиги ушбу атама тезаурусининг доимий ривожланишига, “минтақа туризм хизматлар” тушунчасини талқин қилишга ёндашувлар сонининг кенгайишига олиб келади ва олимларнинг моҳияти, табиати ҳақида шахсий қарашларини шакллантиришга имкон беради. Тадқиқотда статистик маълумотларга таянган ҳолда туризм статистикаси бўйича халқаро тавсиялар шуни асослаб берадики, туристик хизмат маҳсулот бу “турли кўринишларнинг (зиёрат қилинадиган жойларнинг хусусиятлари, транспорт турлари, жойлаштириш турлари, белгиланган манзиллардаги муайян тадбирлар ва бошқалар) йиғиндиси, масалан, қўриқхоналарга экскурсиялар [12,13,14,15,16], тарихий ва маданий жойларга ташриф буюриш, маълум бир шаҳарга ташриф буюриш, маълум бир спорт тури билан шуғулланиш, пляж туризми ва бошқалар.

Ҳозирги кунда замонавий технологиялар ҳар қандай соҳада асосий ишчи қуроллардан бири ҳисобланади ва Туризм соҳасининг индикаторларидан бири бўлган минтақа зиёратгоҳи ва кадамжоларнинг рақамли инфотузилмасини яритишда қўлланиладиган ахборот тизимлар технологиялари қуйидаги 1.1.2-расмда рақамли характерни ифодаловчи чизма келтирилган.[17,18,19]

Профессор И.С.Тухлиев лўғатида туризмда ахборот таъминотини - tourism information support – ягона тизим сифатида ишлаб чиқилган ва туризмни

автоматлаштириш учун мўлжалланган дастурий таъминот ва электрон ахборотни сақлаш мажмуаси, деб такидлайди.[20,21,22]

1-расм. Минтақа туризмнинг рақамли инфотузилмасини яритишда қўлланиладиган ахборот тизимлар таснифи

Ушбу “туристик маҳсулот” тушунчаси иқтисодий статистикада қўлланиладиган “маҳсулот” тушунчаси билан боғлиқ эмас, балки туризм бизнесининг профессионал иштирокчилари томонидан маълум пакетлар ёки йўналишларни реклама қилиш ва сотиш учун фойдаланилади” деб манбаларда акс этирилганига гувоҳ бўлишимиз мумкин. [23,24]

Минтақа туризмни ўрганиш мураккаб тадқиқотларни олиб боориш, таълим соҳасини тавсифлаш ва тушуниш учун икки ёки ундан ортиқ соҳаларни тажрибаларини бирлаштиришни ўз ичига олади. Туризм ҳақидаги билимлар ҳам кўп қиррали бўлиб, минтақа туризм соҳасида тадқиқотлар кўпинча маркетинг каби бир нечта соҳаларни бирлаштиради. Масалан социология, география, иқтисод, антропология, сиёсатшунослик ва дизайн.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mukhitdinov Kh.S. Econometric Modeling Of Public Service Networks. Psychology and Education (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077

2. Suyinovich, Muxitdinov Xudoyor, Rakhimov Anvar Norimovich, and Muxitdinov Shoxjaxon Xudoyorovich. "The forecast for the development of the public services sector." Solid State Technology 63.6 (2020): 18671-18681.
3. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." South Asian Journal of Marketing & Management Research 10.12 (2020): 44-50.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
6. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
7. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
8. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
9. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
10. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

11. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.
12. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.
13. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.
14. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.
15. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.
16. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.
17. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 2.1 (2023): 176-182.
18. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.
19. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.
20. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
21. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital

Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.

22. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.

23. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

24. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83

